

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA HAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6026534>

Xujaqulov S.Sh

SamDu O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ta'limda "Hamkorlik o'qitish" texnologiyasini qo'llash va hamkorlikdagi o'qish tamoyil va qoidalari hamda geografiya ta'limida "Hamkorlik o'qitish" texnologiyalaridan foydalanish batafsil yoritib berilgan.*

Kalit so'z: *Tabiiy geografiya, texnologiya, innovatsiya, samaradorlik, hamkorlik, ishtirokchi, guruh, rag'bat.*

Kirish. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish va ta'limga yangi texnologiyalarni keng joriy etishga yo'naltirilgan ko'plab innovatsiyalar yaratilmoqda hamda amaliyotga joriy etilmoqda. Mazkur innovatsiyalarning samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim muassasasida amalga oshirilayotgan innovatsion faoliyatning to'g'ri tashkil etilganligiga bog'liqdir. Ijodkor shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy muhitni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan ta'lim texnologiyalarini keng joriy qilish bugungi kun talabidir.

Asosiy qism. "Hamkorlik o'qitish" texnologiyasi asosida mashg'ulot o'tkazish uchun guruh o'quvchilari 4-5 kishilik kichik guruhlariga bo'linadi. Bunda har bir guruhda kuchli, o'rta va kuchsiz o'quvchi bo'lishiga e'tibor berish kerak. O'quv xonasida guruh ishtirokchilari doira shaklida o'tiradi va bir-birini ko'rib turishi kerak. O'tkaziladigan mashg'ulotda tayyorgarlik davomida mavzuning qaysi qismi o'qituvchining o'zi tushuntirishi va o'quvchilar qaysi qismini bajarishi rejalashtiriladi. Bunda darsga oid qo'yiladigan maqsaddan kelib chiqqan holda, har bir o'quvchiga qo'yiladigan topshiriqlar aniq bo'lishi lozim. Agar, topshiriq yangi mavzuga doir savollarga javoblardan iborat bo'lsa kuchli o'quvchiga qiyin savollar beriladi. O'quvchi tomonidan berilgan javobni guruh ishtirokchilaridan biri javobning to'g'ri yoki noto'g'riligini darslikdan tekshirib aytadi. Keyingi o'quvchi esa agar javob to'g'ri bo'lsa uni daftarga yozadi. So'nggi o'quvchi javobni isbotlovchi dalillar va misollar keltishi kerak. Keyinchalik o'quvchilar o'z rollarini almashtirishlari mumkin. Muhokama yakunida kichik guruhidagi o'quvchilar o'zlariga berilgan savollarning hammasiga javob berishlari va ularni butun guruh muhokamasiga chiqarishlari kerak [1, 27-b].

“Hamkorlik o‘qitish” tamoyil va qoidalari:

1. Guruhga bitta topshiriq;
2. Bitta rag‘bat: guruh barcha ishtirokchilari hamkorlikdagi ish bahosi (umumiy natijaga erishish uchun barcha guruh a‘zolari sarflaydigan kuchi baholanadi) va akademik natijalari yig‘indisidan tashkil topgan bitta baho oladi ya‘ni guruh (komanda) muvaffaqiyati har bir ishtirokchining hissasiga bog‘liq;
3. Har birining o‘z muvaffaqiyati va guruhning boshqa a‘zolari muvaffaqiyati uchun shaxsiy mas‘uliyatligi;
4. Hamkorlikdagi faoliyati guruhiy muzokara, hamkorlik, o‘zaro yordam berish kabi o‘zaro harakat usullari asosida tashkil topadi;
5. Muvaffaqiyatga erishishda teng imkoniyatlar: har bir o‘qiyotgan o‘z shaxsiy yutug‘ini takomillashtirishga shaxsiy imkoniyatlari qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda o‘qishga berilgan bo‘lishi zarur, chunki u boshqalar bilan teng baholanadi.

Hamkorlikda o‘qiyotganlar uchun asosiy qoidalar:

- Topshiriqni birgalikda oddiy bajarish emas, balki birgalikda o‘qish
- Musobaqalashish emas, balki hamkorlashish
- Birgalikda ishlashga o‘rganish, o‘qish va ijod
- Har doim bir-biriga yordam qilishga muvaffaqiyat quvonchi yoki muvaffaqiyatsizlik achchig‘ini birga tortishga tayyor bo‘lish. [2, 82-b]

“Hamkorlik o‘qitish” texnologiyasi mualliflaridan biri bo‘lgan R.Slavinning ta‘kidlashicha, o‘quvchilarga topshiriqlarni hamkorlikda bajarish uchun ko‘rsatma berilishi yetarli emas. O‘quvchilar tom ma‘nodagi hamkorlik, har bir o‘quvchining qo‘lga kiritgan muvaffaqiyatidan quvonish, bir-biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay ijtimoiy-psixologik muhit vujudga kelishi zarur. Mazkur texnologiyada o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish sifatini aniqlashda ularni bir-biri bilan emas, balki har bir o‘quvchining kundalik natijasi avval qo‘lga kiritilgan natija bilan taqqoslanadi. Shundagina o‘quvchilar o‘zining dars davomida erishgan natijasi komandaga foyda keltirishini anglagan holda mas‘uliyatni his qilib, ko‘proq izlanishga, bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirishga intiladi.

Kichik guruhlarda hamkorlikda hamkorlikda o‘qitish. O‘quvchilarning faolligi asta-sekin o‘tib borib, butunlay ularning o‘zi boshqaradigan amaliy va aqliy harakatiga aylanadi; o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatda esa sheriklik pozitsiyasi xususiyatiga ega bo‘ladi.

Interaktivlik- o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro ta‘siri. Hamkorlik faoliyatini takomil bosqichiga o‘tish jarayonida o‘zaro ta‘sir o‘tkazish harakatini baholashdan o‘z-o‘zini baholash darajasiga ko‘tarilishi sodir bo‘ladi. Ushbu jarayon hamkorlik

dinamikasidan dalolat beradigan eng muhim omillardan biri vazifasini o'taydi. [3. www.reja.tdpu.uz]

“Hamkorlik o'qitish” texnologiyalari pedagogik jarayonni takomillashtirish, uni bola shaxsiga yo'naltirishga asoslanganligi. Ijodkor shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy muhitni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi. “Hamkorlik o'qitish” mashg'ulotlarining asosiy jarayonlari: hamkorlikda fikr almashish, suhbat, tahlil, munozara, muzokara, amaliy vazifalar bajarish, biror narsani qurish, yasash masalalar yechish va boshqalar. Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining tashkiliy shakllari: tarbiyachi - bola, tarbiyachi- kichik guruh, tarbiyachi - katta guruh, kichik guruh - kichik guruh, kichik guruh – bola va boshqalar.

“Hamkorlik o'qitish” texnologiyasining tavsifi: Mazkur texnologiyada Afrika materigini organishda xar bir guruh a'zolari bir xilda kuch sarflaydi. Har bir guruh a'zolari muvaffaqiyatga erishishi uchun o'zini ma'suliyatini his qilishga undaydi, guruh faoliyatidagi muzokaralarda o'zaro bir-birlariga yordam berish qulay ijtimoiy psixologik muhitni vujudga keltiradi va bilim, ko'nikma, malakalarini samaradorligini oshirishadilar. Har bir guruh a'zolari bir birlari bilan o'zaro fikr almashishadi va ularda yangi kreativ g'oyalar paydo bo'ladi.

“Hamkorlik o'qitish” texnologiyasining maqsadi: Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari maqsadi o'quvchilar bir-birlari bilan o'zaro fikr almashishi, hamkorlikda ishlashni o'rganishadi. Bu texnologiya mustaqil fikrlashga undaydi, bilimlarini yanada oshiradi, tez va oson mavzuni o'zlashtiradi. Mazkur texnologiyaning afzalligi guruhda hamma bir xil mehnat qilishiga undaydi. Har bir o'quvchini mas'uliyatli bo'lishiga, guruhi ilg'or bo'lishi uchun bor kuchini, shijoatini ishlatishga undaydi.

“Hamkorlik o'qitish” texnologiyasining qo'llanilishi: Dars jarayonida mavzuni o'tishda, o'tilgan mavzuni takrorlashda, qo'llanishi mumkin mustaqil ta'limda ham bimalol qo'llashi mumkin bo'ladi.

Mashg'ulotda qo'llaniladigan vositalar: Darslik, tabiiy karta, atlas.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi: O'quvchilar guruhlariga ajratiladi. Guruhga ajratish vaqtida guruh a'zolari faqat kuchli yoki faqat kuchsiz o'quvchilardan tuzilmasligiga e'tibor qaratiladi. Ya'ni kuchli va kuchsiz o'quvchilar aralash holda guruhlariga birlashtiriladi. O'qituvchi yangi mavzuni asosiy qismini tushuntirib beradi. Qolganini esa o'quvchilar bajaradi. Guruh a'zolari shartlar bilan tanishtiriladi. Yangi mavzu bo'yicha o'qituvchi kuchli o'quvchiga qiyinroq savol va aksincha kuchsiz o'quvchiga osonroq savol beradi. Javoblarni esa boshqa o'quvchi kitobdan to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini ko'rib aytadi. To'g'ri javob bergan o'quvchilar kartochkalar

bilan rag'batlantiriladi. Noto'g'ri javob bergan o'quvchi esa guruhni tark etadi. Oxirida qaysi guruh a'zosi qolsa va ko'proq rag'bat kartochkasi yiqqan guruh g'olib bo'ladi.

Izoh. Ushbu "Hamkorlik o'qitish" texnologiyasini istalgan mavzuni o'rganishda foydalanish mumkin. Masalan: Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi (6-sinf "Afrika")ni o'rganish. Namuna:

O'qituvchi: Afrika qirg'oqlarining uzunligi qancha?

1-guruh: 30500 km

O'qituvchi: Afrika dastlab nima deb atalgan?

2-guruh: Liviya

O'qituvchi: Afrika so'zi qachondan boshlab qo'llanila boshlagan?

1-guruh: Eramizdan avvalgi II asrdan

O'qituvchi: Afrika tabiatini, aholisining urf-odatlarini, xo'jaligini o'rganishda mashhur marokashlik sayyoh?

2-guruh: Ibn Battuta

Savol-javoblar shu tariqa davom etadi.

Afzalligi: guruh azolari guruhdani kuchli va kuchsiz o'quvchilar ham bir xil harakat qiladilar

Kamchiligi: mashg'ulot davomida guruh o'quvchilarinnig mavzuni o'zlashtirganlek darajisini aniqlash mushkulbo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, geografiya ta'limida "Hamkorlik o'qitish" texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilar bir-birlari bilan o'zaro fikr almashishi, mustaqil fikrlashga undaydi va bilimlarini yanada oshiradi hamda tez va oson mavzuni o'zlashtiradi. Har bir o'quvchini mas'uliyatli bo'lishiga, guruhi ilg'or bo'lishi uchun bor kuchini, shijoatini ishlatishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xolmuxamedov.M.M., Bolev.M.N., Safarov A.N., Xo'jaev.F.X. Ta'limiy pedagogik texnologiyalar (uslibiy qullanma). Samarqand. 2005

2. Golish I.V.,Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyخالashtirish va rejalashtirish: O'quv-uslubiy qo'llanma. Innovasion ta'lim texnologiya seriyasi.-T.: Iqtisodiyot nashir., 2011.206 b.

3. www.reja.tdpu.uz

